

Lester W. Milbrath ve Sidney Verba'nın Düşüncelerinden Hareketle Siyasal Katılımın Sınıflandırılması ve Düzeyi

Berat Özkan

Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal katılma temelinde vatandaşların iktidarı etkileme amacıyla giriştikleri çabalardan oluşmaktadır. Söz konusu çabalar siyasal toplumsallaşmanın getirileri olarak karşımıza çıkar. Bireylerin siyasal davranışta bulunabilmeleri için öncelikle siyasal iktidarın alacağı kararların ve koyacağı kuralların kendi gelecekleri üzerinde etkili olacağına bilincinde olmaları gerekir.¹ Şunu belirtmek gerekir ki siyasal katılma aynı zamanda siyasal bir davranıştır. Vatandaşların hükümet görevlilerini, kararlarını ve politikalarını etkileme amacı güden eylemler bütünüdür. Bahsi geçen eylemlerin etki düzeyinin, zorluk derecesinin, legal veya illegal olup olmamasının siyasal iktidar açısından bir önemi olmadığına altını çizerek, odak noktamızın tüm siyasal eylemlerin sahip olduğu ortak amaç üzerinde olması gerektiğini belirtmeliyiz. Siyasal katılma çeşitli toplum kesimlerine temsil olanağı sağlayarak toplumda belirli bir dengenin ve uzlaşmanın oluşumunu kolaylaştırır. Sistemin barışçı yollardan zaman içerisinde değişmesine olanak tanırken aynı zamanda karşı güçleri sistemle bütünleştirmiş ve bir anlamda sistemi de güçlendirmiş olur.² Katılma kavramını açıklığa kavuşturmak için siyasal katılmanın bireyin içerisinde bulunduğu toplumun yönetimini elinde bulunduranlarla doğrudan veya dolaylı etkileşiminin bir sonucu olduğunu anlamak gerekir. Birey doğduğu andan itibaren dâhil olduğu toplumun değer yargılarını, kültürünü ve eğilimlerini benimsemeye çalışır. Zamanla toplumun bir parçası haline gelerek toplumun menfaatleri doğrultusunda hizmet eder hale gelir. Bu sürecin tamamına toplumsallaşma denir. **Siyasal toplumsallaşma** kavramı ise içerisinde bulunduğumuz siyasal çevre ve maruz kaldığımız siyasal kültürle etkileşimimiz sonucunda mevcut siyasal düzen hakkında fikir belirtebilecek, tutum takınabilecek ve faaliyetlerde bulunabilecek düzeye gelmemizi ifade eder. Siyasal toplumsallaşmanın amacı sistemin devamını sağlayacak nitelikteki davranışları gösterecek bireyler (aktörler) yetiştirmektir.³

Katılma eylemi bireyin kendi iradesi dışında gerçekleşebilir. Etkisinin nispeten diğerlerine kıyasla daha az olduğu oy verme (çok sayıda kişinin katılması sebebiyle bireysel etkisi azdır), tutum takınma, siyasi tartışmalara dahil olma veya izleyici kalma gibi eylem ve tutumlar siyasal sistemin içerisinde yer alan her birey için farklı anlam taşımaktadır. Kendisini sistemin bir parçası olarak göremeyen, mevcut düzene ait olmadığını düşünenler genellikle ailenin veya arkadaş çevresinin etkisiyle siyasete katılırlar. Eğer bireyin siyasal iktidarı etkilemek amacıyla giriştiği faaliyetler kendi tercihinin bir sonucu olarak meydana geliyorsa *özerk (bağımsız) katılım*, herhangi bir dış etken tarafından yönetiliyorsa *bağımlı (uyarılmış) katılımdan* söz edilir. Bağımlı katılım özellikle genç yaş kesiminde ve siyasal iktidar hakkında fikir sahibi olmayan kişiler arasında daha yaygın görülmektedir. Örneğin ilk defa oy kullanacak bir üniversite öğrencisi hangi partiye veya adaya oy atacağına karar verememesi sebebiyle aile bireylerinin yönlendirmesiyle tercihte bulunuyorsa katılım bağımlı niteliktedir. Ayrıca siyasal katılma eylemlerini *olağan* ve *olağandışı* katılma şeklinde de

¹ Davut Dursun, *Siyaset Bilimi*, 6. Baskı (İstanbul: Beta Yayınları, 2012), 233.

² Ahmet Taner Kışlalı, *Siyasal Sistemler/Siyasal Çatışma ve Uzlaşma*, 8. Baskı (Ankara: İmge Kitabevi, 2010), 221.

³ Dursun, *Siyaset Bilimi*, 220-223.

ayırmak mümkündür. Söz konusu eylemler mevcut kurallar ve normlara uygun bir şekilde gerçekleştiriliyorsa olağan siyasal katılma, kurallara karşı çıkılarak daha saldırgan bir şekilde gerçekleştiriliyorsa olağandışı siyasal katılmadan bahsedilir. Katılımı oluşturan siyasal davranışlar yasadışı yollarla da belirebilir. Suikast girişimi, isyan, darbe, işgal, savaş ve halkı galeyana getirme gibi aşırı tehditkâr unsurların yanı sıra bildiri yayınlamak ve miting düzenlemek de olağandışı siyasal katılma örneğidir. Olağan siyasal katılmaya da oy verme, dilekçe verme, siyasilerle iletişime geçme, toplantılara katılma ve siyasal partilere üye olma gibi alışlagelmiş eylemler örnek verilebilir. Bireyin siyasetle hiç ilgilenmemesinden başlayarak iç savaş çıkarmaya kadar uzanan eylemler bütünü, siyasal katılmanın ne kadar geniş bir kapsama sahip olduğunu gösterir.

Siyasal Katılmanın Sınıflandırılması ve Düzeyi

Vatandaşın yasal yollardan direkt olarak hükümet personelini ve politikalarını az veya çok etkileme amacıyla gösterdiği çabanın siyasal katılma anlamına geldiğini belirterek⁴, bu çabanın düzeyinin de siyasal katılmanın sınıfını belirlediğini söyleyebiliriz. Siyasal katılımın tasnifi noktasında siyaset bilimcilerin bölgesel düzeydeki çalışmaları evrensel nitelikte kabul edilebilir mi sorusu akıllara gelmektedir. Genel kabul görmüş tasniflerden bahsetmeden önce değinmemiz gereken bir konu vardır. Siyasal katılmanın ne anlam ifade ettiği, vatandaşların siyasal katılma olanaklarını ne derecede kullanabildiği ve siyasal katılmanın doğurabileceği sonuçlar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Katılım olgusu tasnif edilirken eylemin zorluk ve yoğunluk derecesi esas alınır. Herhangi bir ülkede gerçekleştirmesi zor olarak nitelendirebileceğimiz siyasal davranış başka bir ülkede kolay olabilir. Toplumdan topluma zorluk derecesi ciddi farklılık gösterebilir. Demokrasi kültürünün hâkim olduğu batı ülkelerinde bireyler siyasete daha aktif bir şekilde katılabilirken, otoriter ve totaliter rejimlerin görüldüğü bazı doğu ülkelerinde bireylerin siyasal süreç üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Örneklerle açıklamak gerekirse İran'da yaşayan ve siyasete katılan bir kişinin, Hollanda'da yaşayan ve siyasete katılan bir kişiye göre imkanları kısıtlıdır. İran-Hollanda örneğini sadece kadınların siyasete katılımı üzerinden okumak bile bize çok şey söyleyebilir. Ulusal parlamentoların milletvekillerine baktığımızda Hollanda'da kadınlar meclisin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. İran'da ise bu oran yüzde altı civarındadır.⁵ Hollanda'da kadınlar üst düzey makamlara gelerek, belediyelerde aktif rol alarak, dernek veya vakıflarda sorumluluk üstlenerek hükümeti etkileme yollarını dilediği gibi kullanabilmelerinin karşısında İran'da kadınların mevcut muhafazakâr toplum yapısı ve siyasal kültür sebebiyle yönetimde rol almaları çok daha zordur. Kanunen önlerinde engel bulunmamasına rağmen oransal olarak etkileri çok azdır. Kuzey Kore gibi sert totaliter rejimin hâkim olduğu bir ülkede protesto, yürüyüş, kitle iletişim araçlarını dilediği gibi kullanabilme, siyasal parti kurabilme veya dernek kurabilme, bu kuruluşlara üye olabilme

⁴ Sidney Verba-Horman Nie-Jae -On Kim, *Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison* (London : Cambridge University Press,1978);46.

⁵ archieve.ipu.org/wmn-e/classif.htm

gibi temel demokratik haklarının sıkı denetime tabi tutulduğu bir vatandaşla, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yerleşik demokratik kültür içerisinde anayasanın sağladığı geniş katılım olanaklarından yararlanan bir vatandaşı aynı sınıflandırmaya tabi tutmak sağlıklı sonuç verebilir. Peki evrensel düzeyde sınıflandırmaların getirdiği avantajlar yok mudur? Elbette vardır. İlder Turan'a göre aynı tip sınıflandırma çabaları sayesinde verimli bir karşılaştırma çerçevesi elde edilebilir. Vatandaşların değişik kategoriler arasındaki dağılımını inceleyerek ülkelerin siyasal gelişmişlik düzeyi karşılaştırılabilir.⁶ Bu doğrultuda Robert Dahl, Lester Milbrath, Sidney Verba ve Norman Nie'nin belirli bir siyasal sistem, ülke ve coğrafi bölge üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucu ortaya çıkardıkları sınıflandırma biçimlerinin Türkiye özelinde bağlayıcı nitelikte olup olmadığı konusunda emin olunamamıştır.

Deniz Baykal'ın Üçlü Ayrımı

Ülkemizde siyasal katılma alanında öncü eserlerden birinin sahibi olan Deniz Baykal, siyasal kültürümüze uygun biçimde katılma eylemlerini genel olarak üç gruba ayırmıştır. Bunlardan ilki, siyasal olayları izlemedir. Dergi, gazete, radyo, açık oturum yolu ile siyasal olayları takip etmeyi, dinleyici sıfatı ile parti kongrelerine ve mitinglere katılmayı, özel temaslar çerçevesinde siyasal konularla ilgilenmeyi kapsamına alır. İzleme faaliyetlerinin ortak niteliği ağırlığın siyasal hayattan haberdar olmaya yönelmiş olmasıdır. Bu kategoride siyasete katılan kimse, bu faaliyetleri siyasal tercihini yaymak amacıyla yürütmez. İkinci kategori ise siyasal olaylar hakkında tavır takınmadır. Burada belli siyasal alternatiflerin yanında ya da karşısında tutum almak söz konusudur. Bu eylem kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği gibi özel temaslar çerçevesinde de gerçekleştirilebilir. Birinci yolla yapılması halinde verilmek istenen mesajın etkinliği daha yüksek olacaktır. Bu kategoride yer alan kimseler siyasal olaylar hakkındaki düşüncelerini açıklama ihtiyacı hissederler fakat siyasal olay yaratmaya kalkışmazlar. Son kategori ve en ileri düzey katılma biçimi siyasal olayların içine karışmadır. Siyasal partilere ya da siyasal derneklere üye olmak, siyasal görevlerde bulunmak, aday olmak, gösteri ve mitinglerde aktif bir şekilde yer almak örnek gösterilebilir. Baykal'ın öne sürdüğü bu tasnif sistemi insanların haricileşmiş hareketleri esas alınarak yapılmıştır. Hareketleri birbirine bağlayan psikolojik bir bağın olduğu varsayılmıştır. Hareketler (katılma davranışları) kendi başlarına taşıdıkları anlam dolayısıyla değil, bu hareketleri yapan kimsenin siyaset karşısındaki durumunun belirtisi sayılabilecekleri için önemlidir.⁷ Türkiye'de siyasal katılma alanında eserler sunan diğer siyaset bilimciler genel olarak Dahl, Verba ve Milbrath'ın tasniflerinden örnekler vermiş ve katılmanın sınıflandırılması üzerinde fazla durmamışlardır. Verilen örneklerin Türkiye

⁶ İlder Turan, *Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış* (İstanbul: Der Yayınevi,1996),75.

⁷ Deniz Baykal, *Siyasal Katılma/Bir Davranış İncelemesi* (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,1970),32.

üzerinde geçerli olup olmayacağı konusunda da net fikirlere rastlanmamaktadır. Bu durum psikolojik etkenler için de geçerlidir. Psikolojik etkenlerden bahsedilirken yalnızca etkenlik, vatandaşlık ve yabancılaşma olguları üzerinde durulmaktadır. Psikoloji biliminin gösterdiği gelişmenin bireyin siyasal davranışını anlamada sağladığı katkı ihmal edilmektedir.

Farklı Bir Tasnif Sistemi Olarak Lester W. Milbrath'ın Gladyatör Faaliyetleri

Lester Milbrath insanların politikaya neden ve nasıl dahil olduklarını bulgularla ortaya koymaya çalıştığı eserinde siyasal davranışları izleyici faaliyetleri, geçiş faaliyetleri ve gladyatör faaliyetleri şeklinde üç kademede incelemiştir. Yapılan bu sınıflandırma ABD'nin siyasal yapısı esas alınarak ortaya çıkarılmıştır.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere en yoğun katılım seviyesini gladyatör faaliyetleri oluşturur. Milbrath'ın katılım faaliyetlerini bu şekilde adlandırmasının sebebi katılımın ona Roma dönemi gladyatör oyunlarını hatırlatıyor olmasıdır. Sayıca çok az bir kesimi ifade eden gladyatörler kaderlerini belirleme gücüne sahip izleyicileri memnun etmek için savaşırlar. Seyirciler gladyatörlere tavsiye ve cesaret verici mesajlar verir. Belirli dönemlerde de savaşı kimin kazanacağına dair oy kullanırlar. Bu savaşın günümüzdeki karşılığı seçimlerdir. Bunların yanında bir de kayıtsızlar vardır. Onlar gladyatörleri izlemek için zahmete girişmezler.

Hiyerarşide yer alan siyasal aktiviteler demokrasinin işleyişini karakterize eden eylemlerin birçoğunu içermektedir. Bunun yanı sıra siyasi gösterilerin(protesto) demokrasilerde

bireylerin siyasal hislerini ifade etme noktasında meşru ve yaygın bir yol olmasına rağmen Amerika'da toplumun çok büyük kısmının bu yolu onursuzluk olarak algılayıp kullanmayı reddetmeleri sebebiyle hiyerarşide yer almadığı belirtilmiştir. Milbrath bahsettiğimiz çalışmasını 1965 yılında yayınladığı için zamanın koşullarına göre yorumlamıştır. Toplum arasında protesto konusundaki görüş 21. yüzyıl Amerika'sında şüphesiz ki değişmiştir. Ayrıca demokrasinin işleyişini bozan ya da iktidarı zor kullanarak etkilemeyi amaçlayan isyan ve darbe gibi olağandışı siyasal katılma biçimleri de hiyerarşide kendine yer bulamamıştır. Yukarıdaki tasnif sisteminin bir diğer karakteristik özelliği aynı zamanda maliyetlerin de hiyerarşisini oluşturuyor olmasıdır. Alt kısımlarda yer alan faaliyetlerin zaman ve enerji maliyeti düşüktür. Üst kısımlara doğru gidildikçe artarak enerji ve kişisel bağlılık (personel commitment) ihtiyacı görülür. Hiyerarşide yer alan faaliyetler Amerikan vatandaşının katılımını yüzdesel olarak gösterebilir. Sadece yüzde beşlik kısım gladyatör faaliyetlerine girişmektedir.

Milbrath, hiyerarşideki aktivitelerin seçimden seçime veya ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtmiştir. Karşılaştırılan farklı siyasal kültürler hiyerarşiye farklı eylemler ekleyebilir. Eğer söz konusu eylemlerin psikolojik anlamları benzerse hiyerarşideki sıralamanın ayrı olması beklenebilir.⁸ Bu tabirden de anlaşılacağı üzere birbirine yakın siyasal kültürler aynı sınıflandırmaya tabi tutulabilirken, neredeyse tamamen zıt iki siyasal kültür karşılaştırılırken ülke özelinde sınıflandırmaya tabi tutmak daha mantıklıdır. Bahsi geçen '*psikolojik anlam*' ifadesi daha önce verdiğimiz İran-Hollanda örneğini destekler niteliktedir.

Baykal ve Milbrath'ın tasniflerini karşılaştırdığımız zaman yoğunluğun diğerlerine nazaran daha az olduğu izleyici faaliyetlerine Baykal daha fazla aktivite eklemiştir. Zorluk derecesinin giderek artmasıyla Milbrath'ın tasnifi daha çeşitli hal almaktadır. Her iki tasnif biçiminde de orta düzeyde katılma faaliyetlerinin sayısının az olması dikkat çekmektedir. Aynı zamanda her iki siyaset bilimci de tasniflerinde olağandışı siyasal katılma yollarına (işgal, darbe, bildiri) yer vermemiş, izleyici faaliyetlerine de benzer davranışları yerleştirmişlerdir. Bir diğer nokta ise Deniz Baykal katılma düzeylerini belirtirken her düzey için net davranış örnekleri vermemektedir. Ağırlıklı olarak o düzeyde siyasete katılan bireylerin hangi amaçla katıldığından bahsetmektedir. Milbrath ise her düzeyde davranışları açıkça ortaya koymuştur. Bu durum iki tasnif sistemini karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır.

Robert Dahl- Siyasal Katılma Düzeyi

Robert Dahl siyasal katılmanın dört farklı düzeyinin olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar sırasıyla *merak*, *ilgi*, *bilgi* ve *eylemdir*. Her bir kademe değişik yoğunlukta siyasal katılmayı belirtmektedir. Düzeyler arasında yakın bir bağ söz konusudur.⁹

⁸ Lester W. Milbrath, *Political Participation: How and Why Do People Get Involved In Politics* (Chicago: Rand McNally&Company,1965);17-22

⁹ Dahası için bkz. Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Jersey: Prentice-Hall,1963)

Almond ve Verba'nın Karşılaştırmalı Bulguları

Farklı siyasal rejimler üzerinde aynı tasnif sistemini kullanmanın sakıncalarından bahsetmiş ve bunu teorik örneklerle açıklamıştık. Daha iyi anlaşılabilmesi için Almond ve Verba'nın *The Civic Culture* adlı eserinde bize sundukları Amerika, İtalya, Meksika, İngiltere ve Almanya üzerinde yaptıkları geniş çaplı araştırmanın bulguları yardımcı olabilir. İstisnai bir örnek oluşturmaması açısından başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika ile parlamenter sistemle yönetilen İtalya'yı farklı açılardan karşılaştıralım. Eserde bahsi geçen beş ülke tam yüz kırk farklı başlık altında değerlendirilmiştir.

1. Ulusal hükümetin günlük yaşam üzerindeki etkisi

%	Amerika	İtalya
Etkisi büyük	44	23
Etkisi az	44	31
Etkisiz	11	19
Diğer	0	3
Bilgisi yok	4	24

Katılımcılar

ABD: 970

İTALYA: 995

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi Amerika'da yaşayan insanlar İtalya'da yaşayan insanlara oranla çok daha fazla hükümetin günlük yaşantıları üzerinde etkisinin olduğunu düşünmektedir. Dikkat çeken bir nokta İtalya'da bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan kesimin yüzde yirmi dört civarında olmasıdır. Bu durum Amerika'da siyasal bilincin daha yüksek seviyede olduğuna işaret edebilir.¹⁰

¹⁰ Gabriel A. Almond- Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (New Jersey:Princeton University Press,1963),80.

2.Hükümetin karakteristik özelliđi

%	Amerika	İtalya
Ulusal hükümet şartları iyileştiriyor	76	66
Bazen iyileştiriyor, bazen iyileştirmiyor	19	20
Hükümet olmasa daha iyi	3	5
Diđer ve bilmiyorum	1	8

Katılımcılar

ABD: 821

İTALYA: 534

Burada dikkat çeken nokta ulusal hükümetin şartları iyileştirdiđini düşünmeyenlerin veya bu konuda bilgisi olmayanların İtalya'daki yüzdesinin bir hayli fazla olması. Neredeyse her üç kişiden biri hükümetin aleyhine cevap vermiş gibi görünüyor.

3.Politik/siyasal kampanyalara zaman ayırma-önem verme

%	Amerika	İtalya
Fazla	43	17
Biraz	44	25
Hiç	12	54
Diđer ve bilmiyorum	1	4

Katılımcılar

ABD: 970

İTALYA: 995

Amerika ve İtalya arasındaki farkın en belirgin olduđu bulgulardan bir tanesi de kampanyalara zaman ayırma/önem verme başlığı altında karşımıza çıkıyor. İtalya'da vatandaşların yarısından fazlası siyasal kampanyalara zaman ayırmamaktadır. ABD'de

ise durum tam tersidir. Vatandaşların neredeyse tamamı az veya çok siyasal-politik kampanyalara katılım göstermektedir.

4. Diğer insanlarla siyaset-politika konuşma sıklığı

%	Amerika	İtalya	
Hiç	24	66	<u>Katılımcılar</u>
Bazen	76	32	AMERİKA: 970
Diğer ve bilmiyorum	0	2	İTALYA: 995

Siyasi tartışmalara dahil olmak aktif bir siyasal katılma davranışı olmasa da bireylerin en çok başvurduğu yollardan biridir. Siyasal kültür söz konusu davranışın oluşmasında etkilidir. Yukarıda da belirtildiği gibi İtalya’da halkın üçte ikisi siyasal tartışmalara girmemektedir. Amerika’da ise halkın üçte ikisinden fazlası siyasal-politik tartışmalardan kaçınmamaktadır.¹¹

SONUÇ

Verba ve Almond’un verilerini karşılaştırdığımızda iki batı ülkesinin bile arasında ciddi farklılıklar göze çarpıyor. Genelme yapacak olursak Amerikan vatandaşının siyasal konulara olan ilgisi İtalyan vatandaşına göre çok daha fazladır. Peki bunun sebebi nedir? Siyasal rejim, yerleşik siyasal kültür veya iktidar mıdır? Siyasal rejim kavramı ülkenin hangi yönetim biçimiyle idare edildiğini belirtir. Başkanlık sistemi, parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi veya otoriter-totaliter rejimler söz konusu farkın oluşmasında ana etken midir? Parlamenter sistemle yönetilen İngiltere ile başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika arasındaki katılım farkı yukarıda ortaya konulandan çok daha azdır. Bu da katılımın seviyesini belirleyen faktörlerin yalnızca siyasal rejimden oluşmadığına işaret edebilir. Mevcut siyasal rejimin ne kadar kusursuz uygulandığı da bir etken olabilir mi? İngiltere’de uygulanan parlamenter sistem ile İtalya’da uygulanan arasında ciddi fark vardır. Parlamenterizmin en etkin şekilde uygulandığı, dünyanın en güçlü

¹¹ Almond-Verba, *The Civic Culture*, 82-116

meclisine sahip olan İngiltere bu alanda öncü konumdadır. Öte yandan Amerika da başkanlık sistemini küresel siyasete sokan ülke olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle ülkelerin siyasal rejimleri ne kadar kusursuz uygulanırsa bireylerin siyasal katılım düzeyleri arasındaki fark o kadar az olur diyebilir miyiz? Bireye asıl hareket alanı sağlayan, siyasete katılmasına olanak tanıyan siyasal rejimin uygulanış şekli midir? Eğer herhangi bir kişi siyasete katılıyorsa mutlaka bir sebebi olmalıdır. Örneğin ürettiği malları ihraç ederek gelir sahibi olan bir iş adamının siyasete katılmasının amacı üreticilere daha fazla destek olunmasını sağlamak olabilir. İhracat vergisinin düşürülmesi için çaballıyor olabilir. Öte yandan bir öğretmenin siyasete katılmasının temel amacı öğretmen maaşlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi olabilir. Bir üniversite öğrencisinin siyasete katılmasının amacı çevresini genişletmek olabilir. Fakat her ülkenin ihracatçısı, öğretmeni, öğrencisi aynı sebepten siyasete katılmaz. Eğer bireyin memnun olmadığı bir durum veya uygulama varsa ve bunu değiştirmek istiyorsa katılım sağlar. Söz konusu durum ve uygulamalar ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Amerika’da bu durum siyahilere yönelik geliştirilen ayrılıkçı politikalar olabileceği gibi Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik olabilir. Yani ülkeler arasında yalnızca siyasal katılma düzeyleri ve olanakları değil, katılmanın amacı da farklılık gösterir. Böyle bir durumda aynı tasnif biçimini kullanmak yalnızca iki ülke arasındaki farkın ne kadar dramatik olduğunu gösterir. Çalışmanın başında da bahsedildiği gibi İran ile Hollanda’yı aynı sınıflandırmaya tabi tutmak İran’ın siyasal kültürünün ne kadar muhafazakâr olduğunu göstermekten başka bir işe yaramaz. Geliştirilecek yeni tasnif sistemleriyle vatandaşların siyasal katılma davranışları daha iyi analiz edilebilir. Unutulmamalıdır ki Verba ve Almond’un yaptığı bu kıyaslama 1960’lı yılların şartlarına göre şekillenmiştir. Günümüzde en azından batı ülkelerinin birbirleri arasındaki fark kapanmış olabilir.

Önce siyasal katılmayla alakalı temel bilgilerin üzerinden geçtikten sonra doğru bir tanımlama yaparak katılımın ne anlam ifade ettiğini ve kapsamını anlamaya çalıştık. Daha sonrasında katılımın türlerinden bahsederek aynı tip sınıflandırma biçiminin sakıncalarından bahsettik. Bu konuda referans alınan Deniz Baykal, R. Dahl ve Milbrath’ın sınıflandırmalarından söz ettik. Son bölümde de söz konusu sakıncaları bilimsel bulgular kullanarak desteklemiş olduk. Bireylerin, hayatlarının her alanında siyasete maruz kaldıkları sistem içerisinde, sistemin sahibi olan iktidarı etkileme yollarını dilediği gibi kullanabilmek demokratik gelişmişliğin göstergelerinden biridir. Siyasal katılma iktidar tarafından kötü algılanabilecek bir olgu olabilir. Fakat siyasal katılma iktidara eleştiri getirerek karşılıklı itici güç oluşturabilir. Bu itici güç vatandaşların günlük yaşantıları üzerinde olumlu etki bırakabilir. İktidar da getirilen eleştirileri değerlendirmeye alarak yalnızca kendi destekçileri için değil, yöneticisi olduğu toplumun tamamına yönelik politikalar geliştirebilir. Vatandaşın siyasal katılma yollarını tıkamaya çalışmak, yıllar boyu süregelen kısır siyasetin devamını desteklemekle aynı anlama gelir.

KAYNAKÇA

Turan, İlder. *Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış*. İstanbul: Der Yayınevi,1996.

Dahl, Robert A. *Modern Political Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall,1963

Milbrath, Lester W. *Political Participation*, Chicago: Rand McNally and Company,1965

Baykal, Deniz. *Siyasal Katılma/Bir Davranış İncelemesi*. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,1970

Dursun, Davut. *Siyaset Bilimi*. 6.Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi,2012

Kışlalı, Ahmet Taner. *Siyasal Sistemler/Siyasal Çatışma ve Uzlaşma*. 8.Baskı. Ankara: İmge Kitabevi,2010.

Çukurçayır, Mehmet Akif. *Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi*. Konya: Çizgi Kitabevi,2000

Turan, İlder. (2014). *Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumu*. E. Kalaycıoğlu, A.Y. Sarıbay (Der.), *Türk Siyasal Hayatı içinde* (ss.479-515). Ankara: Sentez Yayıncılık.

Kalaycıoğlu, Ersin. *Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.

Özbudun, Ergun. *Türkiye’de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma*. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,1975.

Verba, Sidney-Nie, Harmon. *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harpered Row,1972.

Verba, Sidney-Nie, Harmon- Kim, Jae On. *Participation and Political Equality: A Seven Nation Comporasion*. İngiltere: Cambridge University Press,1978

Verba, Sidney-Almond, Gabriel A. *The Civic Culture*. Boston: Little Brown and Company,1965.

Kalaycıoğlu, Ersin-Sarıbay, Ali Yaşar. *Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme*, İstanbul: Alfa Yayınları,2000.

Alkan, Türker. *Siyasal Toplumsallaşma*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,1979.

Öz, Esat. *Türkiye’de Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım*. Ankara: Gündoğan Yayınları,1992

Küçükıılmaz, Mücahit. *Türkiye’de Siyasal Katılım*. İstanbul: Birey Yayınları,2009

